

Таким чином, цифрові технології є локомотивом сталого розвитку будь-якого суспільства та економіки країн; характеризується цей розвиток покращенням прийняття рішень, підвищенням ефективності, забезпеченням гнучкості, прозорістю проєктів, оптимізацією логістики, впровадженням інноваційних рішень та технологій штучного інтелекту в управління підприємств, бізнесу.

МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА У ВИМІРІ ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖЕННЯ УЧНІВ

Світлана МИШКАРЬОВА

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики та методики викладання Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне

Анотація. Обґрунтовано актуальність проблеми безпечних просторів для освіти й виховання. Зазначено, що з-посеред напрямів організації безпечного освітнього середовища важливе місце посідає педагогічний. Зроблено висновок про те, що математична освіта загалом і уроки математики у школі зокрема можуть стати досить продуктивними «майданчиками» для промоції серед учнів здоров'я.

Ключові слова: безпечна поведінка, здоров'язбереження учнів, здоров'язбережувальна освіта й виховання дітей та юнацтва, математична освіта, уроки математики, здобувачі освіти.

В умовах війни, яка триває в Україні, значущість теми безпечної поведінки та здоров'язбереження дітей та юнацтва є особливо актуальною. Актуальним є також питання щодо збереження закладів освіти як безпечних просторів для освіти й виховання. Комплекс концептуальних питань стосовно проблеми створення безпечного освітнього середовища піднімався на Всеукраїнській конференції «Безпека в сучасних закладах освіти від учня до вчителя», яка відбулася 2018 року [4]. В українській педагогічній науці на сьогодні є досить

велика кількість розвідок, присвячених розв'язанню проблеми здоров'язбереження дітей та юнацтва. Одним з важливих аспектів у контексті якого вивчають розв'язання проблеми здоров'язбереження дітей та юнацтва, є педагогічний (освітній), сутність якого визначається через змістове наповнення понять здоров'язбережувальна освіта, здоров'язбережувальне виховання, промоція здоров'я, формування культури здоров'я та ін. [6].

Безпечне освітнє середовище є багатовимірним феноменом, серед багатьох його компонентів особливе місце належить формуванню у здобувачів освіти знань про безпечну поведінку, яке можна здійснювати як безпосередньо, так і опосередковано, а саме: засобами спеціально орієнтованих навчальних дисциплін; шляхом міжпредметної інтеграції. У цьому контексті навчальний предмет «Математика», як зазначають учені, має вагомий потенціал для розуміння учнями цінності життя і здоров'я [3].

Педагогічну діяльність означеного формату доцільно здійснювати, орієнтуючись на безпосередній і опосередкований підходи: перший з них передбачає уведення до змісту освітніх програм низки тематично-орієнтованих навчальних дисциплін, другий підхід проектує насичення змістової частини більшості шкільних навчальних курсів інформацією про здоров'я людини. У цьому сенсі уроки математики мають досить потужний потенціал щодо формування в учнів уявлень про цінність здоров'я і шляхи його збереження [5].

Деталізуючи розуміння поняття «безпека», науковці звертають увагу, як правило, на таке тлумачення: «відсутність неприпустимого ризику, пов'язаного з можливістю завдання шкоди здоров'ю і життю людини» [1, с. 57].

Теоретичні узагальнення щодо поняття «безпека людини» увиразнюють його бачення вченими як стану, за якого дія зовнішніх і внутрішніх чинників не призводить до смерті людини чи погіршення діяльності й розвитку людського організму, свідомості і психіки людини.

Щодо розуміння специфічності середовища закладу освіти, то зазначимо, що воно не є ізольованим від впливу зовнішніх і внутрішніх чинників. Останні є джерелом і позитивних результатів (наслідків), і небезпек та ризиків (які, своєю

чергою, можуть зумовити низку деструктивних змін в освітньому середовищі закладу освіти). Альтернативою до негативних змін є «захищеність»/«безпечність» освітнього середовища.

На сьогодні існує багато визначень поняття «безпека освітнього середовища». Їх змістовий аналіз дає можливість зробити висновок, що запропоновані формулювання не розкривають усієї повноти цього поняття, акцентують увагу на різних змістових аспектах його сутності.

На нашу думку, необхідно зробити акцент на тому, що формування безпечного освітнього середовища пов'язане з різноаспектною діяльністю усього колективу закладу освіти. Логічним і стратегічним напрямом цієї діяльності є праця вчителя, яка стосується зокрема формування в учнів знань, умінь і навичок щодо безпечної поведінки та здоров'язбереження людини.

Що стосується математичної освітньої галузі, то її мета і завдання, задекларовані у Типовій освітній програмі, не передбачають змісту, дотичного до проблеми безпечної поведінки. Опановуючи математичну освітню галузь, особа вчиться оперувати низкою відповідних схем, алгоритмів, прийомів і методів розв'язування математичних задач, тренує навички використання математичних знань під час вирішення прикладних і професійних завдань. Також математична освіта сприяє формуванню в особистості здатності застосовувати математичні методи у пізнанні дійсності (уміння моделювати, конструювати, інтерпретувати тощо). Наш науковий пошук засвідчив важливість вивчення учнями математики для збереження власного здоров'я та доцільність використання засобів математичної освіти щодо формування в учнів здоров'язбережувальної компетентності.

Разом з тим, творче інтегрування відповідної тематики у зміст уроків математики сприятиме, на нашу думку, доцільному розширенню функцій останніх, оскільки учні під час виконання різноманітних завдань на цих уроках мають можливість, до прикладу, зрозуміти чимало проблем, пов'язаних зі щоденним життям людини, пізнати життєві функції людського організму, свідомо опанувати практичні навички, сприятливі соціальному здоров'ю загалом

і навички безпечної поведінки зокрема [2]. Отже, можна говорити про те, що уроки математики мають «прихований» зміст здоров'язбережувального виховання. До того ж, якщо учитель зуміє інтегрувати у зміст уроків математики відомості про безпечну поведінку у такий спосіб, що ці відомості стануть для учнів інтеріоризованими, то постане нова, ширша, цінність цих уроків. За такого підходу розширяться також компетентності самого учителя математики – він може стати (в окресленому контексті) «вихователем здоров'я» [7, с. 8–9].

Математична освітня галузь має значний потенціал щодо наповнення її змістового контенту інформацією, дотичною до формування в учнів уявлень, знань і навичок у контексті здоров'я загалом і безпечної поведінки зокрема. Цілком очевидно, що при доборі відповідного інформаційного контенту необхідно враховувати загальні вимоги до реалізації математичної освітньої галузі. До того ж, матеріали щодо проблеми формування безпечної поведінки повинні органічно вплітатися у зміст навчання математики, кількісно не «переобтяжувати» його, відповідати віковим особливостям розвитку здобувачів початкової освіти, уміщувати елементи новизни (тобто віддзеркалювати певний безпековий тематичний профіль з різних точок зору), а також – бути джерелом позитивних та негативних емоцій і мати практичне значення.

Резюмуючи вищезазначене, можна стверджувати про те, що математична освіта і уроки математики у школі, за бажання учителя, можуть стати досить продуктивними «майданчиками» для промоції здоров'я серед учнів.

Перспективним напрямом подальших наукових досліджень може стати вивчення закордонного досвіду інтегрування дотичної до проблеми здоров'язбереження людини тематики у зміст математичної освітньої галузі.

Література:

1. Бобрицька В. І. Питання збереження здоров'я в освітніх курсах «Валеологія» та «Безпека життєдіяльності». *Безпека життєдіяльності*. 2005. № 8. С. 54–57.
2. Валеологічні задачі на уроках математики. *На урок*: вебсайт. URL: <https://naurok.com.ua/material-do-urokiv-matematiki-v-2-3-klasah-valeologichni-zadachi-na-urokah-matematiki-80963.html>

3. Васильєва Д. В. Аксіологічний потенціал підручників з математики для старшої школи. *Проблеми сучасного підручника* : зб. наук. праць / голов. ред. О. М. Топузов. Київ : Педагогічна думка, 2015. Вип. 15. С. 150–158.
4. Матеріали конференції «Безпека в сучасних закладах освіти від учня до вчителя» (2018). *Міністерство освіти і науки України* : вебсайт. URL:<https://mon.gov.ua/ministerstvo-2/diyalnist/tsivilniy-zakhist-ta-bezpeka-zhittediyalnosti/materiali-konferentsii-bezpeka-v-suchasnikh-zakladakh-osviti-vid-uchnya-do-vchitelya>
5. Сливка Л. Здоров'язбережувальна тематика у змісті навчальних дисциплін загальноосвітніх шкіл Польщі в 1950-х – 1970-х рр. *Молодь і ринок*. 2021. 3(189). С. 92–95. DOI: <https://doi.org/10.24919/2308-4634.2021.234145>
6. Сливка Л. В. Теорія та практика здоров'язбережувального виховання учнів загальноосвітніх шкіл Польщі (XX – початок XXI століття) : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника. м. Івано-Франківськ; Дрогобицький держ. пед. ун-т імені Івана Франка. м. Дрогобич, 2023. 581 с.
7. Stypułkowski C., Chytry I., Chruściel-Bryda K. Wychowanie zdrowotne w edukacji matematycznej dla klas 4–6 szkoły podstawowej (propozycje zadań). Kraków : Oficyna Wydawnicza «Impuls», 2003. 113 s.

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК БЕЗПЕЧНА, ДОСТУПНА ТА ЕФЕКТИВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ

Карина МОЛЧАНОВА

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, факультет іноземної філології, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків

Анотація. У статті розкриваються переваги та труднощі організації дистанційного навчання в Україні, зокрема в умовах військового стану. Визначено онлайн-платформи та онлайн-ресурси, які сприяють ефективній організації навчання в дистанційному форматі.

Ключові слова: дистанційне навчання, освітній процес, військовий стан, переваги, труднощі.

Війна на території нашої країни йде вже доволі тривалий період, вона принесла та продовжує приносити чимало горя. Однак, незважаючи на всі виклики цього часу, важливо продовжувати жити, відстоювати свою